

ТУНЕЛЛАРНИНГ ҚАЗИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИ КАМЧИЛИКЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565538>

Юлдашев Шарафиддин Шамсиддинович

Наманган муҳандислик-қурилиш институти профессори.

Бойтемиров Муҳаммадбобур Бойжўра ўғли

Наманган муҳандислик-қурилиш институти доценти

Хакимов Содиқжон Пасулжон ўғли

Наманган муҳандислик-қурилиш институти стажёр-татқиқотчиси.

Анотатсия: Мақолада жаҳон амалиётида қўлланиладиган темир йўл тунелларини қуриш учун қазининг самарали усуллари ва уларни камчиликлари ҳақида маълумотлар берилган. Бу усулларни афзаллик ва камчиликлари ҳақида маълумотлар ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: Тунел; қазини усуллари; ҳандак; кесини; қоплаш; тунел констуксияси.

Ҳозирги кунда аҳолини эҳтиёжларини кондириш ва бошқа мамлакатлар билан иқтисодий алоқаларни йўлга қўйиш учун транспорт тизимида темир йўл транспорти катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Булардан ташқари темир транспортдан йўловчиларни манзилларга етказиш учун ҳам фойдаланилиб келинмоқда. Темир йўл линияларини аҳоли яшаш манзилларидан олиб ўтилмоқда. Лекин темир йўл транспортдан чиқаётган тебранишлар аҳоли яшаш манзилларига тарқалиши одамларни безовталигига олиб келмоқда. Бу тебранишни камайтириш шу соҳа вакиллари олдида энг долзарб бўлиб келмоқда. Жаҳон амалиётида темир-йўл линияларидан фойдаланиш ҳам жуда катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Темир йўл линияларини лойиҳалашда ҳар ҳил рельефи ҳудудлардан ўтишга тўғри келади. Асосан тўғли ва тоғ олди ҳудудларидан ўтказиладиган ҳудудларда тунелларни лойиҳалаш талаб этилади. Асосий мақсад темир йўл линиялари ва поездларни ташқи ҳавфдан ҳимоя қилиш ҳисобланади. Шуларни этиборга олиб жаҳон амалиётида тунелларни қазининг қатор усулларида фойдаланилиб келинмоқда. Тунелларни кесим шаклларида келиб чиқиб, қазини усулларида самарали йўллари қўллаш, ҳам иқтисодий тарафдан самара берилиши жаҳон амалиётини ютуғи ҳисобланади.

Тунелларни кесиб қоплаш учун икки турдаги қурилиш қўлланилади:

- а) пастдан юқорига қуриш усули
- б) юқоридан пастга қуриш усули.

Пастдан юқорига қазиш усули конструкциясида, туннел қурилган сиртдан хандак қазилади. Бу усул жуда ҳам кўп қўлланиладиган усул ҳисобланади. Ҳандакни очик кесиш ёрдамида ёки қазиш қўллаб-қуватлаш тизимидан фойдаланган ҳолда вертикал юзаларни очиш мумкин. Бу усуллар билан тунелларни қазиш 10-12 м гача чуқурликдаги тунелларни қазиш учун самарали ҳисобланади. Пастдан юқорига қуришда туннел қопланиши ва сиртини тиклашдан олдин тугатилади.

1-расм. Пастдан юқорига қуриш усули

Пастдан юқорига қуриш қуйидаги афзалликларга эга:

- Бу ананавий усул бўлиб, қурувчилар яхши тушинадилар;
- Структурани ташқи юзасига гидроизолатсия қўлланилиши мумкин;
- Қурилиш махсулотларини етказиб бериш, сақлаш, жойлаштириш учун қазилмани ичига осон кириш мумкин;
- Сувни канализация қилиш ва структурадан узоқлаштириш учун дренаж тизимлари структурасини ташқарисига ўрнатилиши мумкин.

Пастдан юқорига қуриш қуйидаги камчиликларга эга:

- Юқоридан пастга қуришдан кўра қурилиш учун бироз каттароқ майдон талаб қилинади;
- Қурилиш тугалланмагунча замин юзасини бошланғич ҳолатга келтириш мумкин эмас;
- Вақтинча ёрдам ва коммунал тизимларни кўчиришни талаб қилади;
- Атрофдаги инфратузилмаларга салбий тасир кўрсатиши мумкин.

Қурилишнинг юқоридан пастга қурилиш усули ҳам кенг қўлланиладиган усул ҳисобланади. Бу усулда туннел деворлари биринчи навбатда қурилади. Иккиламчи пардозлаш деворлари қурилиш тугагандан сўнг таянланади. Кейинчалик том қурилади ва қазиш деворларининг таянчига боғланади.

1-расм. Юқоридан пастга қуриш усули

Бу усулнинг афзалликлари:

- Туннел устидаги ер юзасини тезроқ тиклаш имконини беради;
- Структуравий плиталар қозиш ишларини қўллаб-қувватлаш учун ички мустаҳкамловчи рўлини бажаради;
- Қурилиш майдони бир оз камзоқ кенглик талаб қилади;
- Томнинг қурилишини осонлаштиради.

Юқоридан пастга қуришнинг камчиликлари:

- Туннел деворидан ташқарида ташқи гидроизолятсион ўрнатишнинг мумкин эмаслиги;
- Плиталар ва деворлар орасидаги сувнинг потенциал оқиши;
- Қазилмага киришнинг чекланганлиги;
- Пастки плитани қозиш ва қуриш учун чекланган жойлар.

Бу усуллардан фойдаланиш дунёни барча мамалакатларида қўлланилган ва ҳозир ҳам қўлланилиб келмоқда. Қозишни тезлаштириш ва лойиҳани вақтида амалга ошириш учун жуда ҳам қулай усуллар ҳисобланади. Бу икки усулдан фойдаланиш ер ости йўлидан фойдаланишнинг хавфсизлиги нуқтаи-назаридан ҳам қулай ҳисобланади. Албатта камчиликларни бартараф этиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Ильичев В. А., Юлдашев Ш. С., Саидов С. М. Исследование распространения вибрации при прохождении поездов в зависимости от расположения железнодорожного полотна // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 1999. – №. 2. – С. 12-13.

2. Ёулдасҳев С. С., Бойтемиров М. Инфлуенсе оф тхе левел оф тхе лосатион оф тхе раилвай санвас он тхе пропагатион оф вавес фром траин мотион // ИСЖ Тҳеоретисал & Апплиед Ссиенсе, 05 (85). – 2020. – С. 140-143.

1. 3. Ёулдасҳев С. С., Карабаева М. У. Соил сурфасе вибратионс ин тхе траининг оф метро траинс ин параллел туннелс // ИСЖ Тҳеоретисал & Апплиед Ссиенсе, 05 (85). – 2020. – С. 117-121.

2. 4. Мирсаидов М., Бойтемиров М., Ёулдасҳев Ф. Естиматион оф тхе Вибратион Вавес Левел ат Дифферент Дистансес // Просеедингс оф ФОРМ 2021. – Спрингер, Сҳам, 2022. – С. 207-215.

3. 6. Исследование влияния сейсмоизоляции на динамические характеристики здания. А.СЮвмитов, СР Хакимов - 2020 - полито.уз.